

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО

про реєстрацію авторського права на твір

№ 145075

Стаття «Ринок кави в Україні: маркетинговий аналіз»

(вид, назва твору)

Автор (співавтори) **Семенда Ольга Володимирівна, Корман Ірина Іванівна**

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), псевдонім (за наявності))

Твір оприлюднено: **Опублікування: Семенда О. В., Корман І. І. Ринок кави в Україні: маркетинговий аналіз // Інвестиції: практика та досвід. - 2026. - № 2. - С.184-191. Режим доступу: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2026.2.184>.**

(відомості про факт і дату оприлюднення твору (за наявності))

Авторські майнові права належать спільно **Семенда Ольга Володимирівна, вул. Довженка, 31, м. Умань, Черкаська обл., 20307; Корман Ірина Іванівна, вул. Крамаренка, 12, кв. 56, м. Умань, Черкаська обл., 20301**

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи, адреса)

Дата реєстрації 2 квітня 2026 р.

Директор Державної організації
«Український національний
офіс інтелектуальної власності
та інновацій»

Олена ОРЛЮК

